

O MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO (MASP) DE LINA BO BARDI: ORIGENS E DESAFIOS DO MUSEU TRANSPARENTE.

RENATO LUIZ SOBRAL ANELLI

Arquiteto (PUC-CAMP)
Mestre em História (UNICAMP)
Doutor em Arquitetura (USP)
Professor, PPG Arq EESC-USP

A apresentação deste trabalho neste Primeiro Seminário DOCOMOMO Sul, pode trazer uma importante contribuição para aprofundarmos nossas reflexões sobre o tema a transparência na arquitetura moderna. No Museu de Arte de São Paulo – Masp a transparência envolve uma concepção de museu entendida como uma relação entre arquitetura, cidade e cultura. A transparência dos suportes expositivos e das fachadas constituem uma estratégia de inserção da arte na vida da cidade.

A partir de 1996, já longe da direção de Pietro Maria Bardi e da sua autora, Lina Bo Bardi, o Masp passou a sofrer sucessivas alterações na sua concepção museográfica e museológica. O tema da transparência das fachadas e dos suportes se tornou emblemático e sua remoção assinalava o fim do Masp como o casal Bardi o concebera. O edifício já havia sofrido reformas no final da década de 1980, ainda sob a coordenação da sua autora. Mesmo a radicalidade da transparência da fachada já havia sido atenuada há muito com o uso de persianas internas. Em 1996 o casal Bardi se encontrava longe da direção do museu. Pietro M. Bardi, afastado devido a problemas de saúde há anos, Lina falecida em 1992.

As alterações da Pinacoteca em 1996, apresentada inicialmente como uma disposição provisória para uma exposição, não foi a primeira a retirar os suportes de vidro temperado, mas a museografia montada apontava para uma provocação acintosa. Os painéis de compensado pintados de branco simulavam uma sucessão de salas e corredores no interior do espaço contínuo da Pinacoteca. A luz reduzida, controlada de acordo com critérios técnicos das correntes dominantes da museologia contemporânea criavam um espaço de penumbra intimista onde antes abundava a luz e a presença da cidade. Saudava-se ali a correção dos erros da autora, que para muitos, havia exagerado na transparência.

Como naquele momento pesquisava as interlocuções com a arquitetura moderna italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo, passei a aprofundar os estudos sobre a museografia italiana moderna, procurando nela tanto a origem da concepção de Lina Bo Bardi, como seus movimentos específicos empreendidos no Brasil. Os primeiros resultados dessa pesquisa alimentaram minha indignação inicial e participei da luta pela defesa do Masp de Lina e Pietro Bardi¹.

Inicialmente devo esclarecer que não fui motivado por um sentimento preservacionista. A mim, aquela peculiar forma expositiva com toda a sua transparência parecia não ter esgotado seu significado, portanto não deveria nem ser removida, nem ser simplesmente preservada, mas sim, recuperar sua função dentro das estratégias de um museu culturalmente ativo. Dentre de uma perspectiva mais ampla, onde se revelasse eventualmente sua obsolescência, que ao menos fosse substituído por um projeto consistente, que se animasse com a força inovadora equivalente à do projeto de Lina Bo Bardi.

Hoje vejo que a atualidade do tema não ocorre apenas pelo caso do projeto do MASP.

Na perspectiva de fomentar a aproximação dos acervos expostos com amplos setores populares, quais os paralelos que podemos estabelecer entre as estratégias modernas como aquela e a atual utilização de técnicas cenográficas contemporâneas em exposições e museus, como foi o caso emblemático da Sala do Barroco na “Brasil 500 anos”, concebida por Bia Lessa?

Para isso foi necessário procurar contornos mais claros das várias concepções museográficas modernas, muitas vezes entendidas estereotipadamente como mero sinônimo do cubo branco neutro. O estudo das relações entre a museografia de Lina Bo Bardi e uma tradição de museografia moderna italiana pode contribuir para aprofundarmos esse tema.

Assim, é preciso definir de qual moderno estamos falando. Para algumas das vanguardas, as exposições eram oportunidades para experimentar os limites dos suportes e a interação entre a obra de arte e o espaço expositivo.

Ainda que sejam muitas as experiências, para este estudo destacamos dois exemplos entre as vanguardas do entre-guerras europeu:

O primeiro é o caso do neoplasticismo holandês, exemplificado pela Casa Schöreder, projetada por Gerrit Rietveld em Utrecht no ano de 1923. A intenção artística organizou todo o ambiente. Móveis, objetos e elementos arquitetônicos se tornaram linhas, planos e volumes em cores primárias, construindo um espaço em três dimensões de acordo com os princípios do De Stijl.

O segundo é o Gabinete do Diretor da Bauhaus em Weimer, projetado por Walter Gropius no mesmo ano, o qual acrescentou à lógica neoplástica de Rietveld o tema das artes aplicadas. Os planos de cores puras foram substituídos por tapeçarias produzidas nas oficinas da escola. Planos geométricos abstratos transformaram-se em

oportunidade de manifestação de um trabalho artesanal atualizado pela estética moderna.

Em ambos os casos o espaço é geométrico. Móveis, detalhes arquitetônicos e objetos tornaram-se linhas, planos e volumes geométricos em uma trama espacial cúbica.

1 - Casa Schröder, Gerrit Rietveld, 1923/24, Utrecht, Holanda

2 - Gabinete do Diretor da Bauhaus , Walter Gropius, 1923, Weimer, Alemanha

Ainda que atrasados em relação aos seus colegas da Europa transalpina, os arquitetos de orientação moderna na Itália encontraram nas exposições comerciais um espaço de experimentação.

Exposições como a da IV Mostra de Artes Decorativas e Industriais de Monza, em 1930, abrigaram pavilhões como a “Casa Elétrica”, onde os arquitetos puderam apresentar para um público abrangente os novos princípios da arquitetura moderna.

3 - A Casa Elétrica, Luigi Figini e Gino Pollini, IV Mostra de Artes Decorativas e Industriais Modernas, 1930, Monza, Itália.

A edificação do pavilhão tinha uma concepção aonde a demonstração dos novos equipamentos elétricos de uso doméstico se dava dentro de uma casa racionalista de forma geométrica abstrata. O público freqüentador podia assim vivenciar um espaço moderno, sem a intermediação de argumentos intelectuais para justificar a sua validade.

Construção publicitária na Galeria Vittorio Emanuele, Edoardo Persico e Marcello Nizzoli, 1934, Milão, Itália

Além das exposições comerciais, muitas exposições políticas também foram realizadas pelos racionalistas italianos nesses primeiros anos. Em 1934, um grupo liderado por Eduardo Persico realizou uma construção de propaganda política dentro da Galeria Vittorio Emanuele no centro de Milão². Uma gigantesca grelha espacial de tubos de aço foi montada no cruzamento dos dois corredores. Dispostos sobre a grelha transparente, as imagens fotográficas parecem flutuar no espaço neoclássico da galeria oitocentista.

Sala da Medalha de Ouro, Edoardo Persico e Marcello Nizzoli, 1934, Milão, Itália.

Ainda no ano de 1934, em uma Exposição Comemorativa da Aeronáutica Italiana, a equipe de Persico montou a Sala da Medalha de Ouro com o mesmo recurso da grelha geométrica transparente como suporte de painéis fotográficos³. Não havia fundo para as imagens. O apelo temático, elas parecem voar como os aviões homenageados, é apenas uma coincidência. O projeto implantou na sala de exposições mais uma demonstração da espacialidade geométrica abstrata.

Em meio aos flertes dos racionalistas com os temas ideológicos do fascismo ao longo dos anos 1930, Persico se destacou pela aproximação com a Nova Objetividade alemã. Nessa linha, pautou tanto seu trabalho projetual quanto sua política editorial como diretor da revista *Casabella*. Obra de arquitetura e gráfica expressavam uma mesma posição estética⁴.

Na primorosa loja feita para a Parker em Milão, o rigor abstrato organizava a gráfica do letreiro, os mostruários do produto na vitrine e a espacialidade interna. Mas um detalhe nos chama a atenção: a pequena escultura de um anjo em estilo barroco servindo de apoio para o tampo de uma mesa de vidro temperado contrasta com o conjunto geométrico abstrato.

Reestruturação Gráfica Revista Casabella, Edoardo Pérsico, Milão, 1935

Loja Parker, Edoardo Pérsico, Milão, 1934

Não é uma peça de manufatura artesanal, como no caso do gabinete de Gropius na Bauhaus de Weimer, e sim uma peça figurativa de caráter histórico que tensiona a estética abstrata do conjunto. Objeto de design industrial moderno, objeto de referência histórica e formas geométrico-abstratas apresentadas em um espaço que pertence claramente ao seu presente.

Em sua última obra, o Salão da Vitória da VI Trienal de Milão, Persico aprofundou essa estratégia. Aqui o tema exigiu um tratamento solene para a exposição da escultura de Atenas à frente de dois cavalos, realizada por Lucio Fontana. A necessária monumentalidade levou ao desaparecimento das imagens flutuando no espaço, característica das exposições anteriores. O recinto expositivo foi delimitado por planos constituídos por painéis verticais espaçados, alternados e iluminados por fora, transformando-se em uma delicada membrana permeável que envolvia a

escultura. Giorgio Ciucci considera essa instalação uma afirmação do clássico como algo atemporal, um manifesto contra a sua instrumentalização para a expressão de um sistema político-social em um determinado período histórico⁵.

Salão de Vitória na VI Trienal de Milão, Edoardo Persico, Marcello Nizzoli e Giancarlo Palanti, 1936, Milão

Após sua morte, a produção de Persico teve dois tipos de desenvolvimento.

Um através de Marcello Nizzoli, que desenvolveu na exposição de produtos de design industrial a criação de uma ambiência ao redor da obra, como foi o caso da rede internacional de lojas da Olivetti.

Lojas Olivetti Tatuapé Giancarlo Palanti e Henrique Mindlin, Painéis Bramante Buffoni, 1958, São Paulo

Como exemplo dessa linha, temos as várias lojas da Olivetti em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais brasileiras, projetos de Giancarlo Piretti e Henrique Mindlin, com painéis do artista gráfico Bramante Buffoni⁶.

Outro desenvolvimento das experiências de Persico se deu na obra de Franco Albini, que se tornaria um dos maiores produtores de museografia no pós-guerra.

Exposição da obra de Scipione, Galeria de Brera, Franco Albini, curadoria de Guglielmo Pacchioni 1941, Milão

Com a mostra do artista plástico *Il Scipione* no interior da Academia de Brera, as formas expositivas restritas até então ao campo de mostras comerciais e políticas passaram a ser utilizadas no ambiente dos museus e das exposições artísticas.

Para defender a exposição das críticas, o curador Guglielmo Pacchioni atacou os defensores do “ambiente neutro” museográfico, que segundo ele, consideram ser impossível outra homenagem “à nossa grande arte passada que não a isolar de contatos contemporâneos, como múmia em um sarcófago”⁷. Para Pacchioni, expor uma obra de arte significa dar um valor que a leva, “seja antiga ou moderna, para um plano de atualidade” tornando-a facilmente acessível ao maior número de observadores.

As palavras de Pacchioni poderiam se aplicar à museografia desenvolvida por Lina Bo Bardi para as primeiras exposições no MASP, em sua sede na Rua 7 de abril, em 1947⁸.

Na apresentação do museu, Lina Bo revelava sua filiação ao defender que o objetivo do museu é o de “formar uma atmosfera, uma conduta apta a criar no visitante a forma mental adaptada à compreensão da obra de arte, e nesse sentido não se faz distinção entre a obra antiga e uma obra de arte moderna. No mesmo objetivo a obra de arte

não é localizada segundo um critério cronológico mas apresentada quase propositadamente no sentido de produzir um choque que desperte reações de curiosidade e de investigação”⁹.

MASP primeira sede na rua 7 de Abril, Lina Bo Bardi, 1947, São Paulo

As montagens das exposições pretendiam que o repentino contato com vários séculos de arte européia, apresentada aqui pela primeira vez em grande escala, gerasse um novo olhar, contribuindo para o surgimento de uma nova cultura. Pretendia-se permitir ao “espectador a observação pura e desprevenida”, sem preconceitos que destaquem esta ou aquela obra de arte, evitando a reprodução automática dos valores sedimentados na Europa ao longo de séculos¹⁰.

Em paralelo à experiência de Lina Bo no Brasil, Franco Albini seguiu sua trajetória com o Museu do Palazzo Bianco, em Genova (1951). Nele o suporte tubular começou adquirir novas formas.

Museu do Palazzo Bianco, Franco Albini, curadoria de Caterina Marcenaro, 1950-51, Gênova, Itália.

Fragmento funerário de Margherita di Brabante, Museu do Palazzo Bianco, Franco Albini, curadoria Caterina Marcenaro. 1950-51, Gênova, Itália.

Giulio Carlo Argan destacou a preciosa colaboração entre o arquiteto e a diretora do museu, Caterina Marcenaro, que resultou na adequação entre os critérios científicos de museografia e os princípios da arquitetura moderna¹¹. Contrariando os críticos desse museu, Argan defende a mobilidade dos suportes, alguns feitos com tubos cravados em fragmentos de capiteis de pedra retirados de ruínas. Não considerou excessivo nem mesmo o mecanismo de suporte do fragmento funerário de Margherita di Brabante, que através de um pistão pneumático elevava, abaixava e girava a peça para uma observação de vários ângulos

A opção de instalar seus museus em edifícios de valor histórico levou, na Itália, à sobreposição do debate museográfico com o da intervenção em pré-existências. A construção de um novo olhar sobre os objetos artísticos de outros tempos acabou por se mesclar com as técnicas de restauro e reciclagem de uso. Surge assim aquilo que Vittorio Gregotti denominou de “museu interno”, que define com clareza a experiência italiana na área de museus¹².

Entre os vários arquitetos que participaram desse contexto destacam-se Carlo Scarpa e o grupo milanês BBPR.

Na instalação da Galeria Nacional da Sicília no Palácio Abatellis em Palermo (1953/54), Scarpa explorou a criação de fundos defronte aos quais dispôs as peças expostas. No entanto, esses fundos não são neutros, pois definem campos que interagem com o objeto exposto.

Galeria Nacional da Sicília, Palazzo Abatellis, Carlo Scarpa e Giorgio Vigni, 1953-54, Palermo, Itália.

Instalação da estátua de Cangrande, Museu de Castelvecchio, Carlo Scarpa, 1957-64, Verona, Itália

O projeto para o Museu Cívico de Castelvecchio, instalado nas ruínas do castelo de Verona, desenvolveu uma maior diversidade de situações. Entre as formas expositivas ali implementadas, a instalação da estátua de Cangrande foi a que recebeu maior atenção. A estátua eqüestre foi alçada por um suporte de concreto até o nível do piso do primeiro andar. Colocada na parte externa, ao final de uma seqüência de portas, a estátua foi afastada do piso, podendo o visitante aproximar-se dela através de uma passarela em balanço situada em um plano um nível rebaixado em relação ao primeiro andar. Scarpa realizou um percurso para a fruição dessa obra, elevando-a e abaixando-a em relação ao observador que se desloca, em claro paralelo com o suporte móvel de Albini no Palazzo Bianco

Nas salas internas, as paredes foram inteiramente despidas das ornamentações existentes, tornando-se um fundo suficientemente neutro para a instalação das peças. Entretanto, algumas obras receberam uma atenção especial, tendo seu suporte desenhado especialmente como no caso do cristo apoiado em um plano de aço em forma de “T”.

Museu de Castelvecchio, Carlo Scarpa, 1957-64, Verona, Itália.

Museu do Castelo Sforzesco, BPR (Belgioiso, Peressuti e Rogers), curadoria Costantino Baroni, 1954-56, Milão.

O mesmo tema foi retomado por Ernesto Rogers e seu grupo BPR¹³, no Museu do Castelo Sforzesco, em Milão. Nesse museu a direção é oposta ao refinamento e sutileza de Albini. O BPR se propôs a fazer uma montagem que interfere acentuadamente na fruição das obras e do ambiente.

Em alguns casos a montagem estabeleceu relações entre os objetos expostos, suas funções arquitetônicas originais e o espaço do museu. Mais do que em todos os casos anteriores, Rogers procurou uma “contaminação” entre sua instalação, objetos expostos e ambientes expositivos, postura que seria transposta a seguir para suas intervenções nas cidades.

Sala da Pietà Rondanini, Museu do Castelo Sforzesco, BPR, 1954-56, Milão.

De todas as instalações no Museu do Castelo, a da Pietà Rondanini de Michelangelo é a ainda hoje a mais complexa e polêmica. Após escalonar o pavimento em direção ao local onde a estátua foi instalada, gerando uma expectativa para o seu encontro, o BPR criou um muro que a circunda, destacando a excepcionalidade dessa obra e pretendendo proteger seus vizinhos de um confronto que lhes seria desfavorável.

Recentemente a revista italiana *Casabella*¹⁴ deu circulação internacional à proposta da prefeitura de Milão de substituir essa instalação expositiva. Os argumentos apresentados nos colocam a pergunta semelhante à levantada para a museografia do MASP: Teriam tais concepções museográficas um valor cultural próprio a ser preservado ou deveriam ser substituídas por formas expositivas mais contemporâneas?

Com essa leitura não pretendemos afirmar uma maior pertinência da obra de Lina Bo Bardi ao contexto museológico italiano do que ao brasileiro.

Isso seria não reconhecer o esforço de Lina Bo e Pietro Maria Bardi de entender a situação cultural brasileira e projetar a partir daqui a sua atuação.

Podemos identificar duas especificidades na obra brasileira dos Bardi que os diferenciam do contexto italiano:

Uma é a procura por uma raiz popular para a cultura moderna.

Outra é a possibilidade de experimentar espaços museográficos novos e transparentes, ultrapassando os limites do museu interno italiano.

O projeto de um moderno enraizado na cultura popular já esteve presente no expressionismo do imediato pós-primeira guerra, alimentando a proposta dos primeiros anos da Bauhaus. Também na Itália do pós-segunda guerra a cultura popular foi identificada como uma reserva ética para o reerguimento do país destruído pelo fascismo. Lina Bo transfere essa postura para o Brasil, mas apenas encontraria possibilidade de desenvolvimento desse tema nos anos que passou em Salvador.

Exposição Bahia no Ibirapuera - V Bienal, Lina Bo Bardi e Martim Gonçalves, 1959, São Paulo

Exposição Nordeste, Solar do Unhão - Museu de Arte Popular, Lina Bo Bardi, 1959, Salvador,
Bahia

O Museu de Arte Moderna da Bahia, no saguão do Teatro Castro Alves e o Museu de Arte Popular, no Solar do Unhão restaurado, foram os principais focos de um conjunto de ações onde Lina Bo atuou como ativista de uma renovação cultural ampla do ambiente bahiano¹⁵.

A ruptura com o museu interno, levada a cabo com o projeto da segunda sede do MASP em 1957, foi ensaiada desde o começo da década de 50. Os estudos para um museu na cidade de São Vicente apresentou pela primeira vez a contraposição entre o espaço expositivo e o exterior, neste caso a abertura envidraçada para o mar. Na perspectiva interna da sala, a semelhança com a pintura metafísica italiana de De Chirico e de Carra é explícita.

Museu a beira do oceano, Lina Bo Bardi, 1951 São Vicente

Casa de Vidro, Lina Bo Bardi, 1951 São Paulo

Como o museu em São Vicente não saiu do projeto, seria a sua residência em São Paulo que permitiria a experimentação concreta de um espaço transparente. Nesta foto podemos perceber a possibilidade de fruição simultânea de um acervo constituído por obras de arte, peças decorativas antiga e populares, objetos de design e a paisagem exterior circundante, as colinas do Morumbi ainda não ocupado pelas mansões da burguesia paulistana. A arquitetura criando uma situação onde arte, design, natureza e cidade ocupam um espaço contínuo¹⁶.

A ação cultural de Lina Bo e Pietro Maria Bardi equipara o valor da arte antiga ao da produção de vanguarda, retirando dos acadêmicos o monopólio da herança cultural. Ao fazê-lo procura destruir a “aura” que afasta as pessoas simples da compreensão da obra de arte, mostrando-a como um “trabalho, altamente qualificado, mas trabalho; apresentado de modo que possa ser compreendido pelos não iniciados”¹⁷.

Estudos de suporte para a Pinacoteca do MASP, Lina Bo Bardi, 1957-68, São Paulo

Os suportes dos quadros, feitos com delgados tubos de aço no primeiro MASP e com cristal (vidro temperado) posteriormente no museu da Av. Paulista, são instrumentos fundamentais para a atualização do acervo e para a sua aproximação ao visitante. Reproduzem a condição da própria produção das pinturas, e não é casual que sua autora o denomine “cavalete de cristal” - “porque é um cavalete e um quadro nasce no ar, num cavalete”.

Pinacoteca da segunda sede do Masp av. Paulista, Lina Bo Bardi, 1957-68, São Paulo

Destacados de qualquer parede, os quadros “flutuam” num único espaço, gerando uma continuidade espacial e temporal entre as obras, a grande “família” citada por Aldo Van Eyk em seu elogio ao MASP¹⁸. Subverte-se o esquema de salas temáticas e percursos cronológicos dos primeiros museus europeus. Ignora-se a técnica museográfica de construir um vazio ao redor da obra. Os cavaletes de cristal criam uma percepção simultânea do acervo, e uma inusitada liberdade de percurso para o visitante. Indo mais fundo na aproximação do observador com a obra de arte, a transparência do vidro confunde os visitantes com os quadros.

Vista externa da segunda sede do Masp av. Paulista, Lina Bo Bardi, 1957-68, São Paulo

Longe de serem um capricho formalista da autora, as fachadas de vidro do MASP expandem o espaço da pinacoteca para a cidade. As transparências das fachadas e dos suportes estabelecem uma continuidade entre obra de arte e vida quotidiana, que enterra de vez qualquer pretensão aurática e, conforme palavras da autora, tira “do museu o ar de igreja que exclui os não iniciados”.

Fachadas e suportes transparentes são, portanto, recursos complementares no esforço de popularização do museu. Uma popularização pedagógica, no sentido de ajudar a “despertar uma natural consciência” e, como lembra Lina Bo, “adquirir consciência é politizar-se”. A sua supressão recente atinge exatamente esse objetivo, removendo o cerne que caracterizava o projeto de ação cultural do casal Bardi em São Paulo.

Revestida por argumentos técnicos de conservação do acervo (como se não fosse possível encontrarmos soluções técnicas que compatibilizasse a transparência com a proteção solar) e fruição das obras confusa, os curadores que assumiram o Masp na segunda metade da década de 1990 efetivaram uma mudança de orientação ao museu, sepultando completamente o projeto do casal Bardi. Muitas são as críticas a essas alterações, algumas encontrando coincidências entre o novo projeto cultural do museu e as preferências políticas da sua atual direção. Sem descartar a relevância desses argumentos, eles não explicam a onda internacional de combate a esse partido museográfico. Se as metas eram tão claras, quais as razões que levariam a uma quantidade tão grande de reações adversas a essa forma expositiva, mesmo tantos anos depois da sua implantação?

Ao comentar a museografia do Museu do Castelo Sforzesco, Tafuri destaca que as fortes ressonâncias entre o objeto exposto e a museografia exprimem uma “ânsia comunicativa” entre “memória privada e memória coletiva”¹⁹. Um problema de época onde a memória do intelectual é considerada como “depositária de deveres em relação à memória coletiva”. A museografia assume assim uma tarefa que ultrapassa a mera funcionalidade de exibição e conservação de um acervo. Ela se torna instrumento específico de construção cultural onde curador e museógrafo se colocam na obrigação de interpretar um patrimônio coletivo.

Considero que essa “ânsia comunicativa” seja a razão de fundo desse incômodo. Isso talvez fique mais nítido hoje, pois ela está presente em vários casos de projetos expositivos, em especial aqueles realizados com técnicas cenográficas que destaquei inicialmente.

No entanto, a comparação também necessita ser ponderada, pois essa comunicação perdeu o sentido formativo que animava os projetos de Lina Bo e de seus colegas italianos. Enquanto nestes o uso de técnicas baseadas em uma fruição não intelectual tinham como objetivo a abertura de uma cunha em amplos setores populares para a sua aproximação com acervo artístico e cultura moderna, os projetos cenográficos recentes parecem se esgotar na fruição sensorial.

Os estudos sobre a cenografia de Lina Bo realizados por Mateus Bertone em seu mestrado revela que sua orientação era brechtiana²⁰. Assim como o dramaturgo alemão, ela trabalhava o estranhamento e o choque como técnicas para impedir a catarse e revelar ao expectador o espetáculo como uma construção. A cenografia e museografia de Lina Bo abriu assim um campo de aproximação do expectador com a obra de arte, a partir do qual se pretendeu a formação de uma nova cultura, com amplas raízes populares, mas não populistas.

Sem entendermos essas diferenças, corremos o risco de não perceber que o projeto moderno de Lina Bo nos apresenta ainda hoje fundamentos para uma alternativa tanto ao esgotamento de vertentes do moderno brasileiro quanto à imersão dos intelectuais na lógica da cultura de massas contemporânea.

Referências Bibliográficas

ANELLI, Renato Luiz Sobral - Interloquções com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em São Paulo”, São Carlos, Livre-docência, EESC-USP, 2001.

ARGAN, Giulio Carlo – La Galleria di Palazzo Bianco a Genova, in *Metron* n. 5, nov/1953, pp 25-38.

CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Bernardes – Lina Bo Bardi – As Moradas da Alma, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 1998.

CIUCCI, Giorgio – Gli architetti e il fascismo – Architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi, 1989

DE SETA, Cesare (Org.) – Edoardo Persico, Napoli, Electa, 1987.

FERRAZ, Marcelo (org.)- Museu de Arte de São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/Editorial Blau, 1997.

GREGOTTI, Vittorio – Il território museo, in *Casabella* n. 574, dez/1990.

LUCCHINO, Mariana Arruda Camargo – O MASP 7 de Abril (1947-1957): a concepção de Lina Bo Bardi de 'museu-escola', São Carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 2003.

OLIVEIRA, Olívia - Lina Bo Bardi, Sutis substâncias da arquitetura, São Paulo, Romano Guerra/Gustavo Gili, 2006.

RISÉRIO, Antonio – Avant-Garde na Bahia. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995; PEREIRA, Juliano A. A Ação Cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste, 1958-1964, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 2001.

SANCHES, Aline Coelho – A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti, Itália e Brasil, São carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 2004.

SILVA, Mateus Bertone da – Lina Bo Bardi, Arquitetura Cênica, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC USP, 2004.

TAFURI, Manfredo – Storia dell'Architettura Italiana – 1944-1985, Milano, Einaudi, 1986.

¹ Cfr. Reforma Compromete Projeto Original do MASP, in jornal "O Estado de São Paulo", 20/06/98, p.D8, A Situação Atual do Museu de Arte de São Paulo, Salvador, Boletim DOCOMOMO/Brasil, nº 4, set/99, pg 2-3; La situazione attuale del Museo d'Arte di São Paulo in Brasile, Roma, Boletim DOCOMOMO/Itália n. 6, pg8; Onde está o MASP de Lina Bo e Pietro Maria Bardi?, Jornal da USP, Ano XV, no. 515, 31/07/2000, pgs.10/11. Os argumentos presentes nesses textos foram desenvolvidos em paralelo com os que Olívia de Oliveira expressos em Repasses. A depredação material e espiritual da obra de Lina Bo Bardi", in Arqtextos 068.01, Vitruvius jan/2006, disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq086/arq068_01.asp> Acesso em 19 mai. 2006 e no seu livro Lina Bo Bardi, Sutis substâncias da arquitetura, São Paulo, Romano Guerra/Gustavo Gili, 2006.

² PASQUALI, Alessandro – Una costruzione di propaganda, in Casabella n. 76, abr/1934, pp. 36 e 37. Neste projeto além de Persico e Nizzoli encontramos o fotógrafo e artista plástico Bramante Buffoni, que viria para o Brasil no pós-guerra, trabalhando em várias obras de Giancarlo Palanti.

³ MAZZUCHELLI, A. M. – Stile di una mostra, in L'Ordinamento delle sale alla Esposizione dell'Aeronautica Italiana, in Casabella, n. 80, ago/1934.

⁴ Essa experiência o levaria realizar uma radical reforma do projeto gráfico da revista em 1933, Cf. D'AURIA, Antonio – Persico architetto e gráfico, in DE SETA, Cesare (Org.) – Edoardo Persico, Napoli, Electa, 1987,p.131.

⁵ Retoma assim a conhecida classificação de Croce e Venturi, onde o clássico pode ser entendido de duas formas distintas, uma histórica, como expressão da cultura greco-romana, outra filosófica, que se refere a "um momento eterno do espírito humano que se renova sempre que se cria arte" - VENTURI, Lionello – Op. Cit. e CIUCCI, Giorgio – Gli architetti e il fascismo – Architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi, 1989, p 160.

⁶ Cfr. SANCHES, Aline Coelho – A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti, Itália e Brasil, São carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 2004.

⁷ PACCHIONI, Guglielmo – Per una moderna presentazione delle opere d'arte, in Lo Stile . 3, mar/1941, p.4 e 5, no mesmo número temos outro artigo sobre o mesmo tema: PONTI, Gio – Una mostra perfetta.

⁸ Dou seqüência aos argumentos desenvolvidos nos artigos publicados sobre a museografia do MASP e citados anteriormente. Cfr. LUCCHINO, Mariana Arruda Camargo – O MASP 7 de Abril (1947-1957): a concepção de Lina Bo Bardi de ‘museu-escola’, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 2003.

⁹ BARDI, Lina Bo - O Museu de Arte de São Paulo - Função social dos museus, in revista Habitat, n. 1, out/dez/1950.

¹⁰ Idem, p. 17.

¹¹ Cf. ARGAN, Giulio Carlo – La Galleria di Palazzo Bianco a Genova, in Metron n. 5, nov/1953, pp 25-38.

¹² Cf. GREGOTTI, Vittorio – Il território museo, in Casabella n. 574, dez/1990.

¹³ Grupo BBPR era formado pelos arquitetos Banfi, Belgioioso, Ernesto Rogers e Perossuti. Tiveram grande importância na produção arquitetônica italiana do Pós-Guerra.

¹⁴ Cfr. Revista Casabella, n. 703, setembro de 2002, pp. 4-9.

¹⁵ Cfr. RISÉRIO, Antonio – Avant-Garde na Bahia. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995; PEREIRA, Juliano A. A Ação Cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste, 1958-1964, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 2001.

¹⁶ Cfr. CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Bernardes – Lina Bo Bardi – As Moradas da Alma, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC-USP, 1998.

¹⁷ Lina Bo Bardi - Explicações sobre o Museu de Arte in jornal “O Estado de São Paulo”, 5/abr/1970 - Arquivo Instituto Lina Bo e P M Bardi.

¹⁸ EYCK, Aldo Van – Um dom superlativo, in FERRAZ, Marcelo (org.)- Museu de Arte de São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/Editorial Blau, 1997.

¹⁹ Cf. TAFURI, Manfredo – Storia dell’Architettura Italiana – 1944-1985, Milano, Einaudi, 1986, pg. 41.

²⁰ SILVA, Mateus Bertone da – Lina Bo Bardi, Arquitetura Cênica, São Carlos, dissertação de mestrado, EESC USP, 2004